

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДАХ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА И ОТ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ.

Ганиева Феруза Амрилловна

независимый исследователь.

Бухарский государственный университет

f.a.ganiyeva@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14832889>

Аннотация: В статье приведено, что в интенсивных яблоневых садах количество и качество урожайность плодов в зависимости от сорто-подвойных комбинации и от плотности посадки при естественно улучшенной формировки деревьев со второго года начинает плодоносить, при увеличении плотности посадки. В интенсивных садах яблони урожайность деревьев при плотности посадки уменьшается, но в пересчете на 1 гектар количество деревьев урожайность прямо пропорционально увеличивается.

Ключевые слова: интенсивные сады, карликовые сорта, плотности посадки, сорто-подвойные комбинации, урожайность, качество плодов, рост и развитие, эффективность.

Введение.

В стране в целях совершенствования системы управления и внедрения действенных механизмов государственной поддержки в садоводческой отрасли и тепличном хозяйстве, а также расширения объемов производства высококачественной, конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции на основе современных ресурсосберегающих технологий и обеспечение его исполнения ведется эффективные работы в сельско-хозяйственных отраслях [1].

Расположение плодовых почек и ветвей на стволах и ветвях плодовых деревьев напрямую связано с процессом обрезки. Следует отметить, что период роста, развития и формирования элементов урожая яблони также непосредственно связаны с обрезкой на всех частях яблони. Исходя из биологических особенностей сортов Голдспур и Гала, целесообразно, чтобы солнечные лучи осветили карликовых яблонь, а солнечные лучи образовывали преимущественно элементы урожая, а на стволах деревьев формировались плодовые ветви и плодовые элементы, а урожай формировался в двухлетних ветвях.

Основным показателем продуктивности интенсивных яблоневых садов является эффективность всех агротехнических мероприятий, проведенных в новом саду [2,3].

Карликовые яблоневые сорта привитые с медленно растущими подвоями М - 9, и естественным образом улучшенные деревья начинают плодоносить со второго года после того, как их перевели в сад. При плотности посадки саженцев 4.0x1.0м получен урожай 10.2 кг и 4.0x2.0м, а при толщине саженца 4.0x2.2м получен урожай сорта Голдспур 10.6 - 11.0кг.

Материалы и методика исследования. Целью научных работ является создание в Бухарской области яблоневых садов интенсивного типа с использованием медленно растущего подвоя М-9, являющегося одним из важнейших элементов технологии ухода.

Следует отметить, что в садоводческом фермерском хозяйстве «SyovushAgro» Бухарского района значительно возрастает урожайность сортов Голдспур и Гала, изученных в период выращивания карликовых яблонь (2-4 года).

Методы исследования: Полевые и лабораторные эксперименты проводились с использованием следующих методов: «Методика расчетов и фенологических наблюдений при проведении экспериментов с плодовыми и ягодными растениями» Бориев Х.Ч., Энилеев Н.Ш. и др. (2014); «Полевые опции плодовых деревьев», С.Пирс (1969); «Особые условия хранения и хранения побегов деревьев», Н.Н.Третьяков, Т.В.Карнаухова (1990); рекомендованному С.А.Остроуховой (1985), статистическому анализу экспериментальной информации Б.А. Доспеховым, Компьютерные программы "Excel" ва "Statica 7.0 for Windows".

Исследования проводились в результате проведения расчетов и фенологических наблюдений в ходе опытов в интенсивных яблоневых садах.

Результаты и дискуссии. Из - за низкого формирования ветвей в изученных сортах, в скелетных ветвях элементы урожая ежегодно располагаются выше. Поэтому в процессе обрезки карликовые яблони обрезают ветки, которые образуются в средней части дерева и ветви. В нашем исследовании хорошие результаты свидетельствуют о том, что в процессе циклической обрезки скелетные ветки должны быть укорочены на 20-25 см. [4.5].

Желательно уделять особое внимание обрезке стволов деревьев и ветвей для получения постоянного обильного и качественного урожая в сортах Голдспур и Гала, благодаря чему каждый год карликовые яблони приносят более высокий и качественный урожай [7,8,9].

В вышеперечисленных сортах яблони получены в период высокой урожайности.

Таблица № 1
Зависимость плодородия карликовых интенсивных яблонь в зависимости от сортов и плотности посадки саженцев

Густота посадки, м	сорт яблони Голдспур		сорт яблони Гала	
	С одного дерева, кг	С 1 гектара, ц	С одного дерева, кг	С 1 гектара, ц
2021г				
4.0x1.0	7.8	195.0	7.0	175.0
4.0x1.2	8.0	166.6	7.4	154.2
4.0x1.4	8.4	150.0	7.7	137.4
4.0x1.6	8.6	134.3	7.9	123.4
4.0x1.8	8.9	123.6	8.0	111.0
4.0x2.0	9.2	115.0	8.6	107.5
4.0x2,2	8.7	98.8	8.4	95.4
НСР,0.5				
Р,%				
2022 г				
4.0x1.0	8.1	202.5	7.8	195.0
4.0x1.2	8.3	172.9	8.0	166.6
4.0x1.4	8.7	155.2	8.4	149.9
4.0x1.6	9.0	140.5	8.6	134.3
4.0x1.8	9.4	130.4	8.8	122.1
4.0x2.0	9.6	120.0	9.0	112.5
4.0x2,2	9.1	103.4	8.9	101.1

НСР,0.5 Р,%				
		2023 г		
4.0x1.0	10.2	255.0	9.4	235.0
4.0x1.2	10.4	216.6	9.8	204.1
4.0x1.4	10.5	187.4	9.1	162.4
4.0x1.6	10.6	165.6	10.1	157.7
4.0x1.8	10.8	149.9	10.2	141.5
4.0x2.0	11.0	137.5	10.4	130.0
4.0x2,2	10.6	120.4	10.1	114.7
НСР,0.5 Р,%				

Из приведенной выше информации видно, что при увеличении густоты саженца в плотном яблоневом саду он значительно уменьшается с одного дерева, но увеличивается до определенной густоты саженца, даже если эти показатели приведены на 1 гектар.

Следует отметить, что в садоводческом фермерском хозяйстве ООО «SiyavushAgro» при размещении на 1 гектаре 1136 яблоневых сортов плодовых деревьев, 2500 яблонь, увеличилась урожайность фруктовых садов.

Использованная литература:

1. “ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ” – № ПП-4246.Ташкент, 2019г, 20март.
2. Овсянников А.С. Продуктивность фотосинтеза листьев в различных частях кроны яблони//. Садоводство, -1969, N12-С, 30-31

3. Андрущенко Д.П. Подбор подвоев для интенсивного сада Молдавской ССР.// Клон подвой для интенсивного садоводство: -М.1973, 0.54-59
4. Агафонов И.В. Оптимальные параметры кроны и схемы размещения яблони для насаждений интенсивного типа// Автореферат с.х.наук, М.1982, яс.3-14.
5. Коровян Р.А. Совместимость привоя и подвоя яблони. - М. Колос, 1979, С.27-31
6. Кудрявец Р.П. Световой режим и фотосинтез яблони в зависимости от формы крон. // Докл. ТСХА, М. 1972, Впп 179, С.5-10
7. Грязев В.А. Клоновые подвой – основы интенсивного садоводства. Садоводство и виноградарство. №9, 1991,С.25-27.
8. F.A.Ganieva, R.Yunusov // Economical innovative basis for the care of intensive stunted apple varieties-//ajmr - Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)
9. F.A. Ganiyeva //Apple tree productivity depending on planting density and rootstock variety combinations // - E3S Web of Conferences 389, 03014 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338903014> UESF-2023

